

KO'CHMAS MULK OB'YEKTLARIGA BO'LGAN HUQUQLARNI DAVLAT
RO'YXATIDAN O'TKAZISH TARTIBINI AVTOMATLASHTIRISHNING
AHAMIYATI

Xakimova Ozoda Mashrabovna
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali 2-bosqish magistranti
ozodaxakimova419@gmail.com

Baxodir Abdullayev
Ilmiy rahbar: I.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7775401>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ko'chmas mulk obyektlarini avtomatlashtirilgan tizimi yagona interaktiv portal my.gov.uz saytidagi ko'chmas mulk darchasi yoritilgan.

Tayanch so'z va iboralar: ko'chmas mulk obyektlari, ko'chmas mulk ob'yektlariga bo'lgan huquqlar, davlat reyestri, Ko'chmas mulk buzilishi, qurilish-montaj ishlari, yer uchastkalarini xususiyashtirish, kadastr pasporti.

THE IMPORTANCE OF AUTOMATING THE PROCEDURE FOR STATE
REGISTRATION OF RIGHTS TO REAL ESTATE OBJECTS

Abstract. This article describes the real estate window on the site my.gov.uz, the automated system of real estate objects.

Key words and phrases: real estate objects, rights to real estate objects, state register, Real estate violations, construction and assembly works, privatization of land plots, cadastral passport.

АКТУАЛЬНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

Аннотация. В данной статье описывается окно недвижимости на сайте my.gov.uz автоматизированной системы объектов недвижимости.

Ключевые слова и фразы: объекты недвижимости, права на объекты недвижимости, государственный реестр, правонарушения в сфере недвижимости, строительно-монтажные работы, приватизация земельных участков, кадастровый паспорт.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik sub'yektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 27-iyuldagi PF-5490-son Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasining "Biznes yuritish" yillik hisobotida O'zbekiston Respublikasi reytingini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 13-iyuldagi PQ-3852-son qarorining ijrosi yuzasidan, shuningdek, ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni ro'yxatdan o'tkazish uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasi tomonidan qaror ishlab chiqildi. Unda ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishning yagona qoidalarini belgilash, yuridik va jismoniy shaxslarga Davlat reyestri ma'lumotlaridan erkin foydalanish imkoniyatini berish, yuridik va jismoniy shaxslarning ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarini ro'yxatdan o'tkazish uchun ularga qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida vakolatli organlar o'rtasida axborot-

kommunikatsiya ma'lumotlar almashinuvini joriy etish, qurilishi tugallanmagan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarning Davlat reyestridan elektron ko'chirma berish, nizolarni sudgacha hal qilish mexanizmini joriy etish kabi vazifalar belgilab qo'yildi.

O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bilan birgalikda ko'chmas mulk obyekti bo'yicha taqiqlarning mavjudligi yoki mavjud emasligi ko'rsatilgan holda Davlat reyestridan ko'chirmalar berilishini nazarda tutuvchi dasturiy mahsulot ishlab chiqsin va joriy etish ushbu farmon ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari bo'yicha Vazirlar Mahkamasining oldiga qo'ygan eng asosiy maqsadlaridan biri bo'ldi.

Bu bo'yicha my.gov.uz yagona elektron darcha xizmatlar saytida "Ko'chmas mulk" nomli darcha hosil qilindi. 1-rasm.(my.gov.uz)

Ushbu yagona xizmat ko'rsatuvchi portalning ko'chmas mulkka qaratilgan darchasidan quyidagi bo'limlar joy olgan.

1. Ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish;
2. Qurilish-montaj ishlari tugallangan ob'ektdan foydalanish uchun ruxsatnoma berish va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish;
3. Obyektni qayta ixtisoslashtirish va rekonstruktsiya qilish uchun ruxsatnoma;
4. Davlat kadastr reyestridan ko'chmas mulk bo'yicha ko'chirmani tekshirish;
5. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirishning birlamchi miqdorini hisoblash;
6. Ko'chmas mulk buzilishga tushgan yoki tushmaganligi to'g'risida ma'lumotnoma berish;
7. Notariusda ko'chmas mulkni oldi-sotdi qilish;
8. Davlat mulkini xususiylashtirish bo'yicha ariza (buyurtmanoma) berish;
9. Kadastr pasportini shakllantirish;
10. Shaxsiy uy-joyi to'g'risida ma'lumotnoma;

11. Qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun ob'ektni ro'yxatdan o'tkazish;
12. Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini olish;
13. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkasini xususiylashtirish va shu kabi bir qancha xizmatlar ko'zda tutilgan.

Dasturda ko'plab qulayliklar yaratilgan va avtomatlashtirilgan. Mana masalan, Ko'chmas mulkni ro'yxatga olish ma'lumotnomasini tekshirish bo'limini ko'rib chiqsak, unda quyidagi xizmatlar taklif etilgan. Bunda ariza beruvchi albatta tegishli joydan ro'yxattan o'tgan bo'lishi lozim. Tekshirilayotgan ko'chmas mulk ma'lumotnomasining asl nusxasining elektron ko'rinishi ushbu bazadan qidirilganda unga berilgan indeks raqamini foydalanuvchi to'g'ri kiritishi lozim bo'ladi. Shu sababli bu tizimni himoyash mumkin.

2-rasm (my.gov.uz/ ko'chmas mulk)

my.gov.uz yagona interaktiv portalida o'rnatilgan ko'chmas mulk darichasining xizmatlar bo'limida xizmat ko'rsatuvchi bo'limlarning elektron manzili va telefon raqamlari ham ko'rsatib berilgan. Bu ushbu saytdan foydalanuvchiga ham qulaylik va ko'rsatma misolida ko'rsatib o'tilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, my.gov.uz sayti zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish asosida interaktiv davlat xizmatlari olishda foydalanuvchilarning shart-sharoitlarini rivojlantirish va imkoniyatlarini kengaytirish uchun mo'ljallangan. Biz ushbu sayt orqali ko'plab ma'lumotlarni olishimiz mumkin, bizga bu sayt ko'pgina qulayliklarni yaratib bermoqda.

REFERENCES

1. R. Zulunov. Preparing the educational process for the era of artificial intelligence. The journal of integrated education and research, Volume 1, issue 4, September 2022, p.261-263
2. R. Zulunov. Подготовка образовательного процесса к эпохе искусственного интеллекта. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 2022, Oct., 11, p. 81-83.
3. Солиев Б. Н. Проблемы моделирования электронных торговых процессов на основе местных характеристик //Исследования молодых ученых. – 2020. – С. 8-11.
4. Halimovich T. T. et al. Monte Carlo method for constructing an unbelised assessment of diffusion problems //European science review. – 2020. – №. 1-2. – С. 7-12.
5. Muminjonovich, Hoshimov Bahodirjon, and Uzokov Barhayot Muhammadiyevich. "Teaching Children to Programming on the Example of the Scratch Program." Eurasian Scientific Herald 9 (2022): 131-134.
6. my.goy.uz